

IO

COPIA DA ALLEGRI ANTONIO DETTO CORREGGIO

(Correggio 1489 ca - 1534)

INVENTARIO: 128

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questa teletta resta tuttora ignota. Infatti, nonostante il tentativo di identificarla assieme alla *Leda* con le due analoghe composizioni documentate nella raccolta settecentesca di Pierre Crozat (l'ipotesi è stata sostenuta da Margret Stuffmann in una lettera datata 1965, inviata alla Galleria), la critica ha da sempre preferito sorvolare su questa probabilissima ipotesi, forse pensando che la fortuna riscossa dagli originali ha fatto sì che nei secoli numerose repliche e varianti fossero presenti nelle più importanti quadrerie del mondo (cfr. Quintavalle 1970).

Se si esclude tale pista, non resta che ipotizzarne l'ingresso nella raccolta pinciana tra la fine del XVIII e i primi anni del XIX secolo, essendo il quadro praticamente assente in tutti gli inventari borghesiani sei-settecenteschi. È solo nel 1812, infatti, che la tela appare per la prima volta tra i beni della famiglia Borghese, descritta insieme alla *Leda* nella stanza detta 'delle Veneri' allestita presso uno degli ambienti del palazzo di Campo Marzio.

Come suggerito dalla critica (Della Pergola 1955; Herrmann Fiore 2006), è assai probabile che quest'opera sia stata eseguita da un ignoto copista nel XVII secolo, acquistata insieme alla *Leda* da Camillo Borghese forse per ricostruire idealmente la serie degli Amori di Giove, desiderio in parte coronato con l'acquisto nel 1827 dello straordinario autografo correggesco raffigurante *Danae* ([inv. 125](#)) già parte delle collezioni di Carlo V e - a partire dal 1598 - di Rodolfo II di Praga.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- J. P. Mariette, *Catalogue des tableaux et bronzes de M. Crozat*, Paris 1741 [ed. 1973], p. 32, n. 102;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 84;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 96;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 189;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 26, n. 27;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze

- 1967, p. 339;
- E. Verheyen, *Correggio's cyklus Amori di Giove*, Umění 1968, p. 429-441, pp. 429-443;
 - K. M. Swoboda, *Die Io und der Ganymed des Correggio in der Wiener Gemäldegalerie*, in K.M. Swoboda, *Kunst und Geschichte: Vorträge und Aufsätze*, pp. 165-179, Wien 1969, p. 30;
 - A. C. Quintavalle, *L'Opera Completa del Correggio*, Milano 1970, p. 109;
 - E. R. Knauer, *Zu Correggios Io und Ganymed*, in "Zeitschrift für Kunstgeschichte", XXXIII, 1970, pp. 61-67;
 - S. Staccioli, *L'avventurosa storia delle Danae*, in *La Danae e la pioggia d'oro. Un capolavoro di Antonio Allegri detto il Correggio restaurato*, Roma 1991, pp. 13-14;
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 44;
 - M. Minozzi, in *Correggio e l'antico*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2008), a cura di A. Coliva, Milano 2008, pp. 62-63.

English version

IO

COPY AFTER ALLEGRI ANTONIO CALLED CORREGGIO

(Correggio c. 1489 - 1534)

INVENTORY: 128

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this small canvas is unknown. In spite of attempts to identify this work and the *Leda* with two similar compositions documented in Pierre Crozat's collection (this was the idea put forth by Margret Stuffmann in a letter sent to the Galleria in 1965), critics have always preferred to ignore this fascinating and highly likely hypothesis, perhaps feeling that the popularity of the originals led to the production of numerous replicas and variations over the centuries, which are held today in the most important museums of the world (see Quintavalle 1970).

If, on the other hand, we reject this theory, we must conclude that the work entered the collection of the Casino di Porta Pinciana between the late 18th and early 19th centuries, as the canvas is not mentioned in 17th- and 18-century Borghese inventories. Only in 1812 was the work first cited among the family belongings. On this occasion, it was described together with the *Leda* in the so-called 'Room of the Venuses', which had been arranged in one of the spaces of the Palazzo di Campo Marzio.

In the opinion of some critics (Della Pergola 1955; Herrmann Fiore 2006), it is highly probable that the painting was executed by an unknown copyist in the 17th century and purchased by Camillo Borghese together with the *Leda* to perhaps ideally reconstruct the series of Jupiter's loves. Contributing to the fulfilment of this ambition was his acquisition of Correggio's splendid *Danaë* (inv. no. 125) in 1827, which once formed part of the collections of Charles V and of those of Rudolf II in Prague from 1598.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- J. P. Mariette, *Catalogue des tableaux et bronzes de M. Crozat*, Paris 1741 [ed. 1973], p. 32, n. 102;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 84;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 96;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 189;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 26, n. 27;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 339;
- E. Verheyen, *Correggio? v cyklus Amori di Giove*, Umění 1968, p. 429-441, pp. 429-443;
- K. M. Swoboda, *Die Io und der Ganymed des Correggio in der Wiener Gemäldegalerie*, in K.M. Swoboda, *Kunst und Geschichte: Vorträge und Aufsätze*, pp. 165-179, Wien 1969, p. 30;
- A. C. Quintavalle, *L'Opera Completa del Correggio*, Milano 1970, p. 109;
- E. R. Knauer, *Zu Correggios Io und Ganymed*, in "Zeitschrift für Kunstgeschichte", XXXIII, 1970, pp. 61-67;
- S. Staccioli, *L'avventurosa storia delle Danae*, in *La Danae e la pioggia d'oro. Un capolavoro di Antonio Allegri detto il Correggio restaurato*, Roma 1991, pp. 13-14;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 44;
- M. Minozzi, in *Correggio e l'antico*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2008), a cura di A. Coliva, Milano 2008, pp. 62-63.

